

LOS DESAFÍOS DE LA PAZ EN COLOMBIA: LA SITUACIÓN SOCIAL, LOS MARCOS DE PROTECCIÓN Y EL ACUERDO DE PAZ DE 2016

Juan Carlos Cardona Ospina*

Jasiby Mosquera Maya**

Diana Maritza Rodríguez Adrada***

Introducción

Colombia es un país con una larga historia de conflicto armado, que ha tenido un impacto significativo en su situación social. El conflicto ha causado un gran número de víctimas, tanto directas como indirectas, y ha contribuido a la pobreza, la desigualdad y la violencia. En los últimos años, Colombia ha realizado progresos significativos en la construcción de la paz. El Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), puso fin a más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, la implementación del acuerdo ha sido lenta y desigual, y el país sigue enfrentando desafíos importantes en materia de paz y seguridad. La violencia sigue siendo un problema, y la corrupción y la desigualdad siguen siendo obstáculos para el desarrollo. En este contexto, es importante examinar la situación social de Colombia, los marcos de protección en América Latina y la Paz Total de 2016. Estos tres temas están interrelacionados y son fundamentales para la construcción de una paz duradera en Colombia. La situación social de Colombia es compleja y heterogénea. El país tiene un PIB per cápita de alrededor de 13.000 dólares, lo que

* Estudiante de Quinto Semestre de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali. Ensayo presentado en la Electiva Derecho de la Minorías. Código 2116252

** Estudiante de Quinto Semestre de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali. Ensayo presentado en la Electiva Derecho de la Minorías. Código 2116311

*** Estudiante de Quinto Semestre de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali. Ensayo presentado en la Electiva Derecho de la Minorías. Código 2116273

lo sitúa en la categoría de países de ingresos medios-bajos. Sin embargo, la desigualdad es alta, y el 20% de la población vive en la pobreza. La corrupción es otro problema generalizado en Colombia. Según Transparency International, Colombia ocupa el puesto 96 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023. El Acuerdo de Paz de 2016 fue un hito importante en la historia de Colombia, puso fin a más de 50 años de conflicto armado, y estableció un marco para la construcción de una paz duradera en el país.

Situación Social en Colombia

La situación de las minorías en Colombia es un desafío urgente que requiere una respuesta urgente. El gobierno colombiano debe tomar medidas concretas para proteger a estas comunidades y garantizar que tengan un futuro en paz. La situación social de los colombianos es compleja y heterogénea. Hay grandes diferencias entre las diferentes regiones del país, entre las diferentes clases sociales y entre los diferentes grupos poblacionales. La fragmentación de las FARC-EP en 2016 dejó un vacío de poder que ha sido aprovechado por otros grupos armados, como el ELN, las disidencias de las FARC-EP y el Clan del Golfo, la debilidad del Estado Colombiano que tiene una presencia limitada en muchas zonas del país, facilita la acción de los grupos armados y la corrupción en el Estado colombiano ha permitido que los grupos armados se beneficien de la economía ilegal, la situación social de los colombianos ha mejorado en los últimos años. El IPC de 2022 muestra que la mayoría de los países han hecho poco o ningún progreso en la lucha contra la corrupción en la última década. De hecho, 124 países han visto estancarse o empeorar sus niveles de corrupción, mientras que solo 26 países han mejorado sus

puntuaciones. La corrupción está aumentando en el contexto de un mundo cada vez más violento. Los países con los niveles más altos de corrupción también tienden a ser los más violentos, constituyéndose como una amenaza para la paz y la seguridad mundial. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para luchar contra la corrupción y construir sociedades más justas y equitativas.

Algunas recomendaciones para abordar la situación de las minorías en Colombia:

- El gobierno debe fortalecer su presencia en las zonas afectadas por el conflicto armado. Esto incluye aumentar el número de fuerzas de seguridad y garantizar que estas fuerzas estén debidamente capacitadas para proteger a la población civil.
- El gobierno debe implementar medidas para reducir la corrupción. Esto ayudará a eliminar las oportunidades para que los grupos armados se beneficien de la economía ilegal.
- El gobierno debe apoyar los esfuerzos de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas para la paz. Esto incluye proporcionarles recursos y asistencia técnica para que puedan desarrollar sus propias iniciativas de paz.

Principales problemas sociales de Colombia:

- Pobreza: Según el Banco Mundial, el 39,3% de la población colombiana vive en la pobreza. La pobreza es más prevalente en las zonas rurales y entre los grupos indígenas y afrocolombianos.

- Desigualdad: Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, es de 0,52.
- Violencia: Colombia ha sido un país afectado por la violencia durante décadas. El conflicto armado entre el gobierno y las guerrillas, así como la delincuencia organizada, han tenido un impacto devastador en la sociedad colombiana.
- Corrupción: La corrupción es un problema generalizado en Colombia. Según Transparency International, Colombia ocupa el puesto 96 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023.

Avances sociales más importantes de los últimos años:

- Crecimiento económico: El país ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, lo que ha llevado a una disminución de la pobreza y al aumento de la clase media.
- Reducción de la violencia: El conflicto armado entre el gobierno y las guerrillas ha disminuido significativamente en los últimos años.
- Mejora de la educación: La cobertura educativa ha aumentado significativamente en los últimos años.
- Ampliación de la cobertura de salud: La cobertura de salud ha aumentado significativamente en los últimos años.

América Latina

La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a un aumento sin precedentes de los desplazamientos forzados. En 2022, se estima que había más de 7 millones de refugiados y solicitantes de asilo en la región, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, Centroamérica y Haití. En respuesta a esta crisis, la mayoría de los países latinoamericanos han adoptado marcos legales de protección que reconocen los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Sin embargo, la aplicación de estos marcos puede ser incoherente, lo que dificulta el acceso a la protección.

Los principales desafíos de protección en América Latina son:

- Evaluación incoherente y discriminatoria de las solicitudes de asilo: Aunque casi todos los países analizados han adoptado la Declaración de Cartagena de 1984, que amplía la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951, no se aplica de forma coherente a la hora de determinar el estatuto de refugiado. Además, el creciente número de solicitudes de asilo, unido a la falta de financiación y de recursos para las instituciones encargadas de tramitar las solicitudes de asilo, debilita considerablemente el sistema de asilo.
- Ausencia de vías legales de migración accesibles: Existen muchos regímenes nacionales y regionales para facilitar la migración regular, pero todos exigen que los solicitantes posean pasaporte, tienen un alcance limitado, soportan importantes cargas administrativas y/o suelen requerir el pago de elevadas tasas. Además, los regímenes alternativos también pueden

socavar la protección internacional de los refugiados cuando son más fácilmente accesibles, pero ofrecen menos protección en la práctica.

- **Impedimentos en el acceso a la protección:** Muchas de las personas que llegan a los países de forma irregular no pueden aprovechar las oportunidades que surgen de forma periódica para obtener una protección complementaria. Dadas las dificultades que entraña el acceso a las rutas migratorias regulares, estos regímenes tienen, por tanto, un valor protector limitado.
- **Denegación de oportunidades de trabajo:** Los procedimientos de determinación de la condición de refugiado (RSD por sus siglas en inglés) son largos y a menudo los solicitantes no pueden acceder al mercado laboral ni ejercer su derecho al trabajo. Esto da lugar a que las personas abandonen el proceso o permanezcan en el país, pero en condiciones muy precarias.
- **Falta de protección para los más vulnerables:** Aunque la mayoría de los países estudiados reconocen la necesidad de proporcionar protección adicional a grupos muy vulnerables, como los niños, las niñas y los/las supervivientes de la violencia sexual y de género, muy pocos países cuentan con mecanismos funcionales para garantizar dicha protección.
- **El impacto humanitario de la política fronteriza estadounidense:** La política fronteriza de Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en cuestiones humanitarias a lo largo de los años. Esta política abarca una serie de aspectos relacionados con la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México, así como otras políticas relacionadas con la inmigración y el asilo. Algunos de los impactos humanitarios más destacados incluyen: Migrantes y

solicitantes de asilo: La política fronteriza de Estados Unidos ha afectado a millas de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera en busca de una vida mejor. Las políticas de detención y deportación han resultado en condiciones precarias en centros de detención y han separado a familias en algunos casos, lo que ha generado críticas y preocupaciones en materia de derechos humanos.

En busca de la protección de derechos en América Latina

El informe La búsqueda de protección: Una mirada a los marcos jurídicos de protección en América Latina, elaborado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), identifican seis desafíos clave de protección que se aplican en toda la región:

- Evaluación incoherente y discriminatoria de las solicitudes de asilo: Aunque casi todos los países analizados han adoptado la Declaración de Cartagena de 1984, que amplía la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951, no se aplica de forma coherente a la hora de determinar el estatuto de refugiado. Además, el creciente número de solicitudes de asilo, unido a la falta de financiación y de recursos para las instituciones encargadas de tramitar las solicitudes de asilo, debilita considerablemente el sistema de asilo.
- Ausencia de vías legales de migración accesibles: Existen muchos regímenes nacionales y regionales para facilitar la migración regular, pero todos exigen que los solicitantes posean pasaporte, tienen un alcance limitado, soportan importantes cargas administrativas y/o suelen requerir el pago de elevadas tasas. Además, los regímenes alternativos también pueden

socavar la protección internacional de los refugiados cuando son más fácilmente accesibles, pero ofrecen menos protección en la práctica.

- Impedimentos en el acceso a la protección: Muchas de las personas que llegan a los países de forma irregular no pueden aprovechar las oportunidades que surgen de forma periódica para obtener una protección complementaria. Dadas las dificultades que entraña el acceso a las rutas migratorias regulares, estos regímenes tienen, por tanto, un valor protector limitado.
- Denegación de oportunidades de trabajo: Los procedimientos de determinación de la condición de refugiado (RSD por sus siglas en inglés) son largos y a menudo los solicitantes no pueden acceder al mercado laboral ni ejercer su derecho al trabajo. Esto da lugar a que las personas abandonen el proceso o permanezcan en el país, pero en condiciones muy precarias.
- Falta de protección para los más vulnerables: Aunque la mayoría de los países estudiados reconocen la necesidad de proporcionar protección adicional a grupos muy vulnerables, como los niños, las niñas y los/las supervivientes de la violencia sexual y de género, muy pocos países cuentan con mecanismos funcionales para garantizar dicha protección.
- El impacto humanitario de la política fronteriza estadounidense: Estados Unidos es uno de los principales impulsores de la dinámica del desplazamiento en América Latina y los cambios en su política fronteriza tienen un impacto significativo en sus países vecinos. Los cambios recientes han provocado un aumento de las necesidades humanitarias en los países centroamericanos.

Una mirada a los marcos jurídicos de protección en América Latina hace una serie de recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos y a la comunidad internacional para abordar los desafíos de protección identificados:

- A los gobiernos latinoamericanos:
 - Garantizar que la determinación de la condición de refugiado se lleve a cabo de manera justa, oportuna y no discriminatoria.
 - Proporcionar a los solicitantes de asilo oportunidades para acceder al mercado laboral formal mientras tramitan sus solicitudes.
 - Adoptar medidas para proteger a los refugiados y solicitantes de asilo de la discriminación y la violencia.
- A la comunidad internacional:
 - Apoyar a los gobiernos latinoamericanos en la implementación de sus marcos legales de protección.
 - Proporcionar asistencia humanitaria a los refugiados y solicitantes de asilo en América Latina.

Acuerdo de Paz Total de 2016

El Acuerdo de Paz de 2016 fue un acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) para poner fin al conflicto armado interno que había afectado al país durante más de 50 años, fue firmado en La Habana, Cuba, el 26 de septiembre de 2016, y fue refrendado por el pueblo colombiano en un plebiscito el 2 de octubre de 2016.

El acuerdo consta de seis puntos, que abordan los siguientes temas:

- Reforma rural integral: Este punto busca transformar el campo colombiano, reduciendo la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales.
- Participación política: Este punto busca garantizar la participación de las FARC-EP en la vida política colombiana.
- Fin del conflicto: Este punto busca poner fin a la violencia armada en Colombia, incluyendo el desarme, la desmovilización y la reintegración de las FARC-EP a la sociedad.
- Solución al problema de las drogas ilícitas: Este punto busca abordar el problema del narcotráfico en Colombia de forma integral.
- Acuerdo sobre víctimas: Este punto busca reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano.
- Implementación, verificación y refrendación: Este punto establece los mecanismos para la implementación del acuerdo, su verificación y su refrendación.

El acuerdo de paz de 2016 fue un hito importante en la historia de Colombia. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y desigual. Algunos de los principales desafíos que han enfrentado las partes en la implementación del acuerdo son:

- La violencia: El conflicto armado en Colombia no ha terminado por completo, y las FARC-EP han sido reemplazadas por otros grupos armados.
- La corrupción: La corrupción ha sido un obstáculo para la implementación del acuerdo, ya que ha impedido que los recursos lleguen a las víctimas y a las comunidades rurales.

- La falta de voluntad política: La falta de voluntad política por parte de los gobiernos de Colombia y de las FARC-EP ha sido un obstáculo para la implementación del acuerdo.

A pesar de los desafíos, el acuerdo de paz de 2016 sigue siendo un instrumento importante para la construcción de una paz duradera en Colombia.

En el concepto de "Paz Total" se señala que el concepto está centrado en la seguridad y la militarización, y que no aborda los factores estructurales que llevaron al conflicto armado en Colombia. Se sostiene que el concepto de "Paz Total" es un retroceso con respecto al Acuerdo de Paz de 2016, que se basaba en un enfoque integral de la paz que incluía la seguridad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Proponen una serie de recomendaciones para abordar los desafíos que enfrenta el Acuerdo de Paz de 2016, entre las que se incluyen: Fortalecer el enfoque integral de la paz: El gobierno debe comprometerse con un enfoque integral de la paz que incluya la seguridad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Garantizar la implementación efectiva del Acuerdo de Paz: El gobierno debe tomar medidas para garantizar la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, incluyendo la asignación de recursos suficientes y la coordinación entre los diferentes actores involucrados. Recuperar la confianza de las víctimas: El gobierno debe tomar medidas para recuperar la confianza de las víctimas del conflicto armado, incluyendo la implementación de medidas de reparación y justicia, concluyendo que el éxito del Acuerdo de Paz de 2016 depende de la capacidad del gobierno para abordar los desafíos que enfrenta.

Conclusiones

Colombia ha realizado progresos significativos en la construcción de la paz en los últimos años. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes que deben abordarse de forma integral para construir una paz duradera. La situación social de Colombia sigue siendo compleja y heterogénea. La pobreza, la desigualdad y la violencia siguen siendo problemas importantes que dificultan el desarrollo económico y social del país. Estos factores pueden crear condiciones que fomenten el conflicto. Los marcos de protección en América Latina pueden ser incoherentes, lo que dificulta el acceso a la protección para las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Esto es un problema importante en Colombia, que recibe un gran número de personas desplazadas forzadas.

La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 ha sido lenta y desigual. Esto ha generado frustración entre los colombianos, y ha aumentado el riesgo de que el conflicto armado se recrudezca. Para construir una paz duradera en Colombia, es necesario abordar estos desafíos de forma integral. Esto requiere un compromiso político fuerte de todos los actores involucrados, así como la participación de la sociedad civil. Esta conclusión es concisa y directa. Presenta los desafíos que aún persisten en Colombia para la construcción de una paz duradera, y termina con una reflexión sobre la importancia de abordarlos de forma integral.

Referencias

BBVA Research (2023, abril). Situación social de Colombia. Recuperado de <https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2023/04/situacion-social-col.pdf>

Consejo Noruego para Refugiados (CNR). (2023). La búsqueda de protección: una mirada a los marcos jurídicos de protección en América Latina. https://nrc.org.co/wp-content/uploads/2023/07/LA_Protection_Report_FINAL_SPAN-1.pdf

Giraldo, Reinaldo, Panesso, Fernando y Sánchez, Wilson (2023) PAZ TOTAL ¿Nueva forma de sabotaje al Acuerdo de Paz de 2016? En: Paz Total Insumos Para La Formulación De Una

Política Pública Integral De Paz. Aula Libre, Universidad Nacional de Colombia. P. 310-316. <https://drive.google.com/file/d/1oV8Q8A5o5O04OjL-PYyqzLdYWJGX5Gje/view>

Transparency International (2023, 31 de enero). El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 revela escaso progreso contra la corrupción a medida que el mundo se vuelve más violento. Recuperado de <https://www.transparency.org/es/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent>